

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxirowna Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джурабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxirowna, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК: 616.832-006.484.03-053

G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti.

Yuldashev Ravshan Muslimovich

Kariev Gayrat Maratovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya

ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.

ОРҚА МИЯНИНГ БИРЛАМЧИ О'СМАЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

(Adabiyot sharhi)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826108>

ANNOTATSIIYA

Dunyoda markaziy nerv sistemalarini o'smalarini o'rganish bo'yicha bir nechta loyihalar mavjudligiga qaramay, orqa miya birlamchi o'smalarining (OMBO') epidemiologik ma'lumotlari kam o'rganilgan, birlamchi orqa miya o'smalarining haqiqiy chastotasi va ko'payishini ko'rsatadigan yagona ko'rsatkichlar mavjud emas. OMBO' epidemiologiyasini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarda bir nechta hisobotlar mavjud va tadqiqot ma'lumotlari juda farq qiladi, chunki OMBO' turli mamlakatlar, mintaqalar va joylarda barcha markaziy nerv tizimining o'smalarining bir qismi sifatida yoki lokalizatsiya va yoshga qarab alohida nozologik guruh shaklida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: OMBO' orqa miyaning birlamchi o'smalari.

Ганиев Мирворижон Тулқунжон. угли

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Юлдашев Равшан Муслимович

Кариев Гайрат Маратович

Республиканский специализированный

научно-практический медицинский центр нейрохирургии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

Несмотря на существование в мире нескольких проектов по изучению новообразований ЦНС, эпидемиологические данные первичных опухолей спинного мозга (ПОСМ) мало изучены, отсутствуют единые показатели, которые могли бы представить истинную частоту и рост заболеваемости первичными опухолями спинного мозга. В научной литературе мало сообщений, посвященных изучению эпидемиологии ПОСМ и данные исследований сильно варьируются, так как ПОСМ были изучены в разных странах, областях и местностях в составе всех опухолей ЦНС или в отдельных нозологических формах в зависимости от локализации и возрастных групп.

Ключевые слова: ПОСМ первичный опухолей спинного мозга.

G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li.

Tashkent pediatric medical institute.

Yuldashev Ravshan Muslimovich.

Kariev Gayrat Maratovich.

Republican Specialized Scientific and

Practical Medical Center for Neurosurgery.

EPIDEMIOLOGY OF PRIMARY TUMORS

ANNOTATION

Despite the existence of several projects in the world for the study of neoplasms of the central nervous system, the epidemiological data of primary spinal cord tumors (PSCT) have been little studied, there are no single indicators that could represent the true frequency and increase in the incidence of primary spinal cord tumors. There are few reports in the scientific literature devoted to the study of the epidemiology of PSCT and research data vary greatly, since PSCT was studied in different countries, regions and localities as part of all CNS tumors or in separate nosological forms depending on localization and age groups.

Keywords: PSCT primary spinal cord tumors

Kirish: OMBO' miya parenximasidan, uning ildizlari, miya pardalari, umurtqa pog'onasi va orqa miya kanalining shakllanishida ishtirok etadigan, lokalizatsiyasi, gistologik tuzilishi, klinik rivojlanishi va prognozi bo'yicha farq qiluvchi boshqa tuzilmalardan rivojlanadigan ko'plab mustaqil o'smalarni birlashtiradi. [13].

Kasalliklarning xalqaro tasnifining (MKB 10), OMBO' lar yaxshi sifatli va xavfli gistologik tuzilishdagi orqa miya o'smalariga, shuningdek, kranial nervlardan xosil bo'ladigan o'smalariga bo'linadi [18].

Neuroxirurgik amaliyotda OMBO' ning topografik-anatomik tasnifi qo'llaniladi:

I. Orqa miyaga nisbatan o'smalar ikki asosiy guruhga bo'linadi:

Orqa miyaning tashqi tomondan siqilishiga olib keladiganlar ekstramedullar va orqa miya moddasining ichida siqilishga olib keladiganlar intramedullar o'smalardir.

Orqa miydagi ekstramedullar o'smalar joylashgan joyiga qarab bo'linadi: dorsal lokalizatsiya, lateral, dorsolateral, ventral va ventrolateral lokalizatsiya.

II. Lokalizatsiya darajasiga ko'ra, orqa miya o'smalari quyidagilarga bo'linadi:

Yuqori servikal vertebra (C1 - C4) va pastki bo'yin (C5 - Th1) darajasida o'smalar;

Ko'krak umurtqalari (Th2 -Th10) va pastki ko'krak va birinchi bel (Th 11 - L1) darajasida o'smalar;

Kauda equina o'smalari (L2 - S5).

Orqa miyaning ekstramedullar o'smalari duraga nisbatan tasniflanadi: intra- va ekstradural, subdural va ekstradural va ekstravertebral.

Butun dunyo bo'ylab epidemiologik va statistik tadqiqotlar markaziy nerv tizimining turli tuzilmalarida xavfli o'smalarga e'tibor qaratadi, shuning uchun ham orqa miya va umuman markaziy nerv tizimining yaxshi sifatli o'smalari to'g'risida aniq ma'lumotlar yo'q [4,6,8,10].

Bir qator mualliflarning tadqiqotlarida markaziy nerv tizimining barcha kasalliklari orasida bosh miya o'smalarining OMBO' ga nisbatan tarqalishi qarama-qarshi bo'lgan, shuning uchun Razdolskiy I. Ya.ning ishida bosh miya o'smalari OMBO'ga nisbati 1: 9 ni tashkil etgan. Arseni K., Simonescu M. tadqiqotlarida bu ko'rsatkich 1:4 dan 1:6 gacha o'zgaragan. Xitoy Xalq Respublikasida (XXR) nashr etilgan patologik tasdiqlangan OMBO' bilan kasallangan 1639 bemorni o'rganishda bosh miya va orqa miya o'smalarining o'rtacha nisbati 1:8 [11,1,13] edi. Chet el adabiyoti ma'lumotlariga ko'ra, OMBO'ga markaziy nerv tizimidan paydo bo'lgan barcha o'smalarining taxminan 4-16% ni tashkil qiladi [7].

Iqtisodiy o'sish yuqori bo'lgan mamlakatlarda o'tkazilgan uzoq muddatli tadqiqotlar natijalariga ko'ra, OMBO' bilan kasallanish ko'rsatkichi nisbatan yuqori. Qo'shma Shtatlarda OMBO' bilan kasallanish bo'yicha 2004 yil yanvar oyida 107-260-sonli qonun qabul qilingandan so'ng ma'lumotlar ochiqlandi. 2004-2007 yillarda AQSh OMBO' kasalligini o'rganayotganda, Linh M. Duong va boshqalarning nashr etilgan ishi. 2012 yilda, CBTRUS ma'lumotlariga ko'ra, ushbu yillarda SCM (yaxshi va yomon sifatli) o'smalar bilan kasallanish 100 000 aholiga 0,97 ni tashkil etdi. Shunisi e'tiborga loyiqlik, o'rganilgan barcha orqa miya birlamchi o'smalari orasida 2576 xavfli o'smalar, 9136 yaxshi sifatli o'smalar ekanligi aniqlangan, mos ravishda OMBO' bilan kasallanish koeffitsienti darajasi 100 000 aholiga 0,76 ni tashkil etgan va xavfli OMBO' ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada oshgan (0,020, 0,020). aholi). OMBO' larning ko'p soni katta yoshdagi va keksa odamlarda (100 000 kishiga 2,0 dan 2,5 gacha), kam soni esa 0 dan 9 yoshgacha bo'lgan yosh guruhida (100 000 aholiga 0,2) kuzatilgan [13].

OMBO' bilan kasallanish darajasi dunyoning turli mamlakatlaridagi tadqiqotchilar tomonidan berilgan: Xorvatiyada - yiliga 100 000 aholiga 1,60, Frantsiyada - yiliga 100 000 aholiga 1,20, Estoniyada - yiliga 100 000 aholiga 0,80, bu yana bir bor bu patologiyaning kam uchrashini tasdiqlaydi. [11,12,17].

Tadqiqotchilar orasida erkak va ayol populyatsiyalari orasida OMBO' bilan kasallanish haqidagi ma'lumotlar bir biridan juda farq qiladi. AQSHda 1980-2002 yillarda Shellinger et al, OMBO' ayollarning 55 foizida erkaklarning 45 foizida uchrashi aniqlagan. 2010 yilda (ayollarda 56,7% va erkaklarda 43,3%) va Linh M. Duongetal.

2012 yilda (ayollarda 60% va erkaklarda 40%) [4,9,18]. Ta'riflangan tadqiqotlarga ko'ra, erkak va ayol populyatsiyasining chastotasi farq qiladi, ayollar erkaklariga qaraganda ko'proq kasal bo'lishadi. Yaponiyada 2000 yildan 2009 yilgacha bo'lgan 678 bemorni o'rganishda OMBO' erkaklarda 55,6% ayollarga qaraganda 44,4% ko'proq tarqalganligi alohida qiziqish uyg'otadi. Xitoy (erkaklar - 60,3%, ayollar - 39,7%), Tayvan (erkaklar - 56,5%, ayollar - 43,5%)dagi shunga o'xshash tadqiqot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki Osiyo mamlakatlarida OMBO' ayollarga nisbatan asosan erkaklarda uchraydi. [7,18].

Ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, OMBO' yoshga qarab ma'lum lokalizatsiyaga ega, shuning uchun bolalik va o'spirinlik davrida orqa miya o'smalarining yarmidan ko'pi yuqori servikal va kauda equina ildizlarida, keksa va qarilikda deyarli- 90% orqa miyaning torakolumbar qismida joylashadi.[4].

20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlarda OMBO' 50% dan ortig'i umurtqa pog'onasining ko'krak qismida joylashgan, 20% gacha bo'yin qismida va 30% da o'smalar orqa miyaning bel qismida joylashgan [16].

Intramedullar OMBO'lari oq moddaning o'zidan o'sadigan orqa miya o'smalari sifatida tasniflanadi, OMBO' ning 30 dan 50% gacha, lekin markaziy nerv tizimining barcha o'smalarining 3% dan oshmaydi. Ko'pincha bolalik davrida (35% gacha) namoyon bo'ladi [14,15]. Aholida paydo bo'lish chastotasi yiliga o'rtacha 100 000 aholiga ayollarda 0,5 va erkaklarda 0,3 ni tashkil qiladi.

Ma'lumki, intramedullar OMBO'larning 90% muvaffaqiyatli olib tashlanishi mumkin bo'lgan past darajadagi gliomalaridir. Orqa miyaning intramedullar o'smalari orasida eng ko'p uchraydigan 63-65% hollarda ependimomalar, 24-30% hollarda astrositomalar bo'lib, shu bilan birga ular orqa miyaning barcha intramedullar o'smalarining 4/5 qismini tashkil qiladi.

OMBO'da Glioblastoma 7,5% hollarda, oligodendroglioma 3% hollarda va boshqa o'smalar 2% hollarda uchraydi [7,9,14,16]. Ba'zi o'smalar genetik kasalliklar bilan bog'liq gemangioblastoma va 2-toifa neyrofibromatoz (NF-2) ni keltirib chiqaradigan Von Hippel-Lindau kasalligi (VHL). NF-2 bilan og'rikan bemorlarning 19% va VHL kasalligi bilan 20% bemorlarda intramedullar o'smalar kuzatiladi [18].

Ependimoma barcha glial intramedullar orqa miya o'smalarining uchrashi jihatidan kattalar yoshdagi odamlar orasida uchrashi 65% gacha va orqa miya o'smalarining 10% dan ko'prog'ini tashkil qiladi.

2012 yilda Qo'shma Shtatlarda ependimomaning o'rtacha uchrash darajasi yiliga 100 000 aholiga 1,15 ni tashkil etdi va ayollarda biroz ustunlik qildi (ayollarda - yiliga 100 000 aholiga 1,06, erkaklarda - yiliga 1,24) [10]. Ependimomaning turli gistologik subtiplari mavjud va ularning aksariyati JSST darajasining ikkinchi turiga kiritilishi mumkin.

Bir qator mualliflarning ta'kidlashicha, terminal ip ependimomalari ekstramedullar o'smalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va ular orqa miya ependimomalarning 40% ni tashkil qiladi [16]. Shu bilan birga, adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, umurtqa subependimomalarni juda kamdan-kam hollarda va ko'pincha II turdagi neyrofibromatoz bilan birgalikda tashxislanadi [14].

Intramedullar o'smalar orasida astrositoma kattalarda uchrash darajasi bo'yich ikkinchi o'rinda turadi 30%. 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda astrositomaning uchrashi orqa miyaning barcha glial o'smalarining 90 foizigacha yetadi va 15 yoshga kelib bu foiz 50% ga kamayadi [15].

Orqa miya astrositomalari orasida taxminan 75% yaxshi sifatli va 25% yomon sifatli o'smalardir [8].

Gemangioblastomalar (HAB) mayda yaxshi sifatli ko'p qon tomirlar bilan taminlangan yakka holda uchraydigan o'smalar bo'lib, ular kamdan-kam hollarda bir yoki ikkita segmentda joylashgan bo'ladi, ko'pincha orqa miya yon orqa yoki orqa yuzasi bo'ylab joylashadi.

Orqa miyaning barcha intramedullar o'smalari orasida GAB 3-8% ni tashkil qiladi va taxminan 30% hollarda Hippel-Lindau kasalligi kabi boshqa kasalliklar bilan bog'liq bo'ladi [16]. Bu o'smalar ko'pincha (40-60% hollarda) o'simta to'qimalarining qattiq komponentining diametri bo'ylab joylashadi va orqa miya kistalari bilan tutashgan buladi. [6].

Ekstramedullar OMBO'lari barcha orqa miya o'smalarining (90% gacha) kuzatiladi va ular yiliga 100 000 aholiga 1,2 tagacha aniqlanadi. Nevrinoma, neyrofibroma, meningioma kabi o'smalar intradural ekstramedullar orqa miya o'smalarining 80% holatlarda uchraydi.

Mayo klinikasida orqa miya intradural o'smalari bo'lgan 1322 bemorni keng qamrovli o'rganishda ko'pchilik bemorlarda nevronomalar (29%) va meningiomalar (26%), intramedullar gliomalar 22%, ekstradural sarkomalar 12%, gemangioblastomalar, xandromalar, epidermoid kistalar - bemorlarning 11% aniqlangan [13].

2005 yilda Ukrainaning ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasalari ma'lumotlariga ko'ra, intradural ekstramedullar o'smalari bo'lgan 489 nafar davolangan bemorlarda meningiomalar bolalarda 16,6 dan 33% gacha va keksa bemorlarda 60% gacha bo'lgan. Yosh guruhlariga qarab, nevronomalar barcha o'smalarning 25 dan 50% gacha, keksa bemorlarda - 25%, bolalarda - 10-11,1% dan ko'p emas [12].

Meningiomalar to'r parda hujayralaridan sekin o'sadigan, yumshoq va qattiq qobiqli o'smalar bo'lib, ular 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan o'rta va keksa odamlarda ko'p uchraydi, bolalikda bu o'smalar deyarli uchramaydi (3 dan ko'p bo'lmagan). %), bemorlar orasida ular ayollarda ko'proq uchraydi (75-83%). Amerika Qo'shma Shtatlarida 2004 yildan 2010 yilgacha bo'lgan 7148 bemorni o'rganishda o'murtqa meningiomalarining ko'pchiligi (96,1%) JSSTning I darajasi, undan keyin JSST II daraja (2,5%) va JSST III daraja (1,4%) [15].

1-toifa neyrofibromatoz (NF I) bilan bog'liq bir nechta meningiomalar 1-2% gacha [15,17].

Orqa miya nerv ildizlari o'smalari kattalardagi barcha ekstramedullar o'smalarining taxminan 25-30% ni va bolalarda 14% ni tashkil qiladi [13]. Nevrinomalar ko'proq o'rta yoshdagi (30-50 yosh) bemorlarda, meningioma esa o'rta va keksa bemorlarda uchraydi [13].

Bolalarda disembrigenetik o'smalar (lipomalar, dermoidlar, epidermoidlar, teratomalar) boshqa yosh guruhlariga qaraganda tez-tez uchraydi (5% gacha), kattalarda esa ular barcha orqa miya o'smalarining 2% dan kamrog'ini tashkil qiladi va ko'pincha umurtqa pog'ona kanalini bel qismida joylashadi. Ushbu o'smalarining embrion kelib chiqishi o'simtaning umurtqa pog'onasi va orqa miyaning boshqa tug'ma kasalliklari bilan aralash holda aniqlanadi.

Ekstradural OMBO'. Ko'pgina mualliflar hozirgi vaqtda OMBO' guruhiga orqa miyaning ekstradural o'smalarini o'z ichiga oladi. Birlamchi ekstradural o'smalarning intradural o'smalarga nisbatan o'ziga xos xususiyati ularning gistogenetik xilma-xilligi, katta o'lchami, yomon sifatli shakllarini ustunligi va umurtqa pog'onasidagi aniq

tarkibiy o'zgarishlardir. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ekstradural o'smalar barcha ekstradural o'smalarning 32% ni tashkil qiladi [13, 17].

Umurtqa pog'onasi o'smalari orasida gemangioma alohida o'rin tutadi, ular o'topsiyada 8,9 dan 12,5% gacha va klinik ko'rinishi kech namoyon bo'ladi. Ushbu o'smalarning 66% gacha umurtqa pog'onasining bir qismini shikastlanishi, 34% da ko'p qismida shikastlanish kuzatiladi. Asosan umurtqa pog'onasining ko'krak qismidan - 60% hollarda, 30% hollarda umurtqa pog'onasining bo'yin qismida va 10% hollarda umurtqa pog'onasining bel qismida qayt etilgan. [4].

Suyak o'smalari orasida osteoxondroma ko'p kuzatiladi. (36% hollarda) va barcha osteoxondromalarning 10% dan oshmaydi. 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarda u 75% holda umurtqaning o'siqlarida uchraydi [1,6,9].

Shuningdek, suyakning yaxshi sifatli o'smalari guruhida osteoid osteoma qayd etilgan, bu umurtqa pog'onasining barcha o'smalarining 11-12 foizda aniqlanadi. Bir qator mualliflarning ishlarida osteoidsimon va osteoma bilan umurtqa pog'onasi strukturasi o'zgarishi 20-30% gacha, osteoblastoma bilan - 40-45% hollarda qayd etilgan.

Erkaklarda ayollarga nisbatan 2 baravar ko'p aniqlanadi va 3-18 yoshli bolalarda namoyon bo'ladi [5,9,10]. Barcha xavfli orqa miya o'smalaridan xordoma ko'pincha umurtqa pog'onasida uchraydi, bu suyak to'qimalarining barcha birlamchi xavfli o'smalarining 5% dan va umurtqa pog'onasining xavfli o'smalarining 20% dan oshmaydi [14,15,18].

Xulosa: Shunday qilib, OMBO' nisbatan kam uchraydigan patologiya hisoblanadi, ammo u mehnatga layoqatli kattalar va yosh bolalarda xayot sifatga ta'sir qilishi sababli jamiyatga katta ijtimoiy va iqtisodiy zarar etkazadi. Shuni ta'kidlash kerakki, so'nggi o'n yilliklarda OMBO' o'smalari bilan kasallanishning ko'payishiga qaramay, adabiyotlarga ko'ra, OMBO'ning epidemiologik ko'rsatkichlari bo'yicha yagona ma'lumotlar mavjud emas va mavjud ma'lumotlar qarama-qarshidir. O'zbekiston Respublikasi hududida OMBO' epidemiologik ko'rsatkichlari o'rganilmagan, bu esa markaziy nerv tizimi patologiyalarini o'rganish markazlarini tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Yuqoridagilarning barchasi ushbu tadqiqotni mamlakatimiz uchun dolzarb deb hisoblashimizga imkon berdi.

Adabiyotlar

1. Дяченко А.А. et al. "Эпидемиология первичных опухолей головного мозга: (обзор литературы)" Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России 1(2013). URL: <http://cyberleninka.ru/artic le/n/epidemiologiya-pervichnyh-opuholey-golovno-go-mozga-obzor-literatury>.
2. Кушель Ю.В., Белова Ю.Д. Эпидемиология интрамедуллярных опухолей детского возраста, // Вопросы нейрохирургии, №6, 2014. - С. 37-42.
3. Кушель Ю.В. Интрамедуллярные опухоли спинного мозга. НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН. / Журнал «Нейрохирургия», №3. - Москва, 2010. - С. 9-17.
4. Дурсунов А.М. Морфология костной ткани лабораторных животных при лечении препаратом остеогенон. //Материалы онлайн конференции посвященной 95-летию рождения академика Комилжона Зуфарова «Медицинская морфология вчера, сегодня и завтра». – Ташкент, Журнал Педиатрия -2021 -№3. – С. 40-43.
5. Слынько Е.И., Золотоверх А.М., Никифорова А.Н. Частота опухолей спинного мозга и позвоночника по дан-ным нейрохирургических клиник Украины Украинский нейрохирургический журнал, №4, 2017. - С. 12-16.
6. Abul-Kasim K., Thurnher M.M., McKeever P., Sundgren P.C. Intradural spinaltumors: current classification and MRI features. *Neuroradiology*. 50: 301-314, 2018.
7. Albanese V., Platania N. Spinal intradural extramedullary tumors. *J Neurosurg Science*; 2012, 48: 12-24.
8. Azizov M.J., Dursunov A.M., Saydiahmathonov S.S. Choice of the methods of the soteosynthesis of diaphyseal fractures of long bones. // 25 th Annual Scientific Congress. BOSCON 25-27.02.2012 Dhaka, Bangladesh. L.№43
9. Engelhard H., Villano J., Porter K., et al. Clinical presentation, histology, and treatment in 430 patients with primary tumors of the spinal cord, spinal meninges, or cauda equina. *J Neurosurg Spine*. 2010; 13:67-77.
10. Fogelholm R., Uutela T., Murros K. (2014) Epidemiology of central nervous system neoplasms. A regional survey in Central Finland. *Acta Neurol Scand* 69:129-136.
11. Houten J.K., Weiner H.L. Pediatric intramedullary spinal cord tumors: special considerations // *J. Neurooncol.* - 2010. - V.47, N3. - P. 225-230.
12. Jose Alcaraz Mexia M., Izquierdo Nunes E., Santinja Garriga C., Maria Salgado Salinas R. Osteochondroma of the tho-racic spine and scoliosis // *Spine*. - 2011. - Vol. 26. - P. 1082-1085.
13. Kenichi Hirano, Shiro Imagama et.al (2012) Primary spinal cord tumors: review of 678 surgically treated patients in Japan. A multicenter study. *EuroSpine J* (2012) 21: 2019-2026 DOI 10.1007/s00586-012-2345-5.
14. Azizov M.J., Dursunov A.M., Saydiahmathonov S.S. Choice of the methods of the soteosynthesis of diaphyseal fractures of long bones. // 25 th Annual Scientific Congress. Boscon 25-27.02.2012 Dhaka, Bangladesh. L.№ 43.

15. Linh M. Duong et al. Descriptive Epidemiology of Malignant and Nonmalignant Primary Spinal Cord, Spinal Meninges, and Cauda Equina Tumors, United States, 2004-2007. *Cancer* September 1, 2012. P. 4220-4227.
16. Lonser R.R. and Oldfield E.H. Spinal cord hemangioblastomas. // *Neurosurg Clin N Am.* - 2010. - 17(1). - 37-44.
17. Varun R. Kshetry, Jason K. Hsieh, BS, Quinn T. et. al. Descriptive Epidemiology of Spinal Meningiomas in the United States. *SPINE* Volume 40, Number 15, pp. E886 - E889. 2015r.
18. World Health Organization. (2012). *ICD-10 Classifications of Mental and Behavioral Disorder: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines*. Geneva. World Health Organization).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000